

STRATEGI GURU SOSIOLOGI DALAM MENINGKATKAN EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN SMARTPHONE PASCAZONASI

Ika Nurul Aini¹, Joan Hesti Gita Purwasih²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Indonesia

²e-mail: joan.hesti.fis@um.ac.id

Submitted
2022-10-22

Accepted
2022-12-02

Published
2022-12-09

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil, tantangan, dan strategi guru dalam menghadapi Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* (EHB-BKS) SMA Negeri di Kota Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian yaitu siswa, guru mata pelajaran Sosiologi, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber. Data penelitian dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memberikan informasi dan pengenalan bentuk-bentuk soal EHB-BKS sejak dini, yaitu mulai dari kelas X. Guru juga menerapkan strategi penguatan pemahaman soal dengan membagi kisi-kisi soal, memberikan latihan-latihan soal, dan melakukan pembahasan soal. Secara tidak langsung, guru dapat mengevaluasi dan menguatkan materi Sosiologi dari kelas X hingga kelas XII. Upaya tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan hasil EHB-BKS.

Kata Kunci: EHB-BKS; hasil belajar; tantangan belajar; strategi belajar; sistem zonasi.

Abstract

The research aimed to determine the results, challenges, and strategies of teachers in dealing with Computer and Smartphone-Based Learning Outcomes Evaluation (EHB-BKS) in Malang City Senior High School. The type of research conducted was descriptive qualitative. The determination of research informants used a purposive sampling technique. Research informants were students, teachers of sociology subjects, and vice principals in the field of curriculum. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The validity of the data obtained through triangulation of sources. The analysis technique used interactive analysis. The result showed that the teacher provided information and introduced the forms of EHB-BKS questions from an early age, starting from class X. The teachers also implemented strategies to strengthen understanding of the questions by dividing the grid of questions, the gave practice questions, and discussing the questions. Indirectly, the teacher can evaluate and strengthen the Sociology material from class X to class XII. These efforts can have an effect on increasing the results of EHB-BKS.

Keywords: EHB-BKS; learning outcomes; learning challenges; learning strategies; zoning system.